

**KIBERMAKONDA SODIR ETILAYOTGAN JINOYATLARGA QARSHI
KURASHISHDA TEZKOR-QIDIRUV TADBIRLARINI O'TKAZILISHI -
FUQAROLARNING HUQUQLARI VA ERKINLIKLARINI
TA'MINLASHNING KAFOLATI**

Bobomurodov Farxod Boymurodovich

Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tashkiliy boshqarma yagona
tezkor boshqaruv markazining mas'ul xodimi, podpolkovnik yuridik fanlar
bo'yicha falsafa doktori (PhD) E-mail: farhod86b@mail.ru
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11201241>

Annotasiya. Maqolada fuqarolarning huquqlari va erkinliklarini ta'minlashda kibermakonda sodir etilayotgan jinoyatlarga qarshi kurashishda ichki ishlar organlari tezkor bo'linmalari tomonidan tezkor-qidiruv tadbirlarini o'tkazishning tartibi, amaliyotda uchrayotgan Real muammolar hamda ularning echimlari haqida fikr-mulohazalar bildirilgan.

Kalit so'zlar: tezkor-qidiruv faoliyati, tezkor-qidiruv tadbirlari, kiberjinoyat, bank, raqamlashtirish, sun'iy intellekt.

O'zbekiston Respublikasining "Kiberxavfsizlik to'g'risida" qonunda: "telekommunikasiya tarmoqlari, aloqa kanallaridagi tezkor-qidiruv tadbirlari tizimining kiberxavfsizligini ta'minlash; kiberxavfsizlik hodisalari yuzasidan tezkor-qidiruv tadbirlarini, tergovga qadar tekshiruvni amalga oshirish; kiberxavfsizlik sohasidagi vakolatli davlat organi fuqarolardan ma'lumotni, boshqa zarur hujjatlarni so'rashi va olishi" [3]belgilangani, kibermakonda sodir etilayotgan jinoyatlarga qarshi kurashda huquqiy asos bo'ladi. Hozirda Respublikamizda sodir etilayotgan jinoyatlarning qayrib 30 foizini kibermakonda sodir etilayotgan jinoyalar tashkil etmoqda. TQFni amalga oshiruvchi HOlari xodimi kibermakonda sodir etilayotgan jinoyatlarning oldini olish va fosh etishda so'rov, ma'lumotlar to'plash, maxus TQTlarini o'tkazishda fuqarolarning murojaat qilish bilan bog'liq siyosiy huquqlarini buzmasligi, qonun doirasida ularga moddiy, ma'naviy zarar etkazgan aybdor shaxslarni topishlari talab etiladi. Axborot texnologiyalardan foydalanib sodir etilgan jinoyatlarni oldini olish va fosh etishda tezkor bo'linmalarning faoliyatini apparat dasturiy ta'minlash ishlari bugun qoniqarsiz ahvolda. Buni, kibermakonda sodir etilayotgan o'zgarlar mulkini talon-toroj qilish bilan bog'liq jinoyatlarning aksariyat fosh etilmayotganligi bilan izohlashimiz mumkin. Masalan, 2020–2022-yillarda bunday jinoyatlar qariyb 25 barobar oshgan bo'lib, hozirgi kunda fuqarolarning katta miqdordagi pullari onlayn tarzda o'g'irlanmoqda[5]. Empirik hujjatlarni mazmunidan shu ayonki, hozirda

kibermakonda sodir etiladigan jinoyatlarning 48,5 foizi fosh etilmasdan qolmoqda. Buning asosiy sababi, jinoyatni fosh etish bilan bog'liq izlov tadbirlari etarli tashkil etilmayapti. Idoraviy nazorat to'g'ri tashkil etilmasligi bois, og'ir va o'ta og'ir turdagi fosh etilmagan jinoyatlar bo'yicha maxsus ish yig'ma jildlari belgilangan talablar asosida yuritilmasdan, jinoyatlarni fosh etish choralari ko'rilmagan kelinmoqda[4]. II Olari tezkor bo'linmalari xodimlari kibermakonda sodir etilayotgan jinoyatlarga qarshi kurashishda so'rov, ma'lumotlar to'plash tezkor-qidiruv tadbirlari o'tkazilishi ushbu jinoyatni fosh etish ko'rsatkichini oshiradi.

So'rov TQT oshkora va nooshkora usullarda TQFning vazifasini hal etish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarni to'plash maqsadida gumonlanuvchi, ayblanuvchi, jabrlanuvchi, guvoh va boshqa shaxslarga nisbatan liolarida tergovga qadar tekshiruvni amalga oshiruvchi organlar xodimlari tomonidan IIVning

2024-yil 26-fevraldagi 101-son *“Ayrim prosessual harakatlar yoki boshqa tadbirlarni ichki ishlar organlarining ma'muriy binolarida amalga oshirish tartibi to'g'risida”* yo'riqnomasiga binoan so'rovxonalarda o'tkaziladi. Voyaga etmagan shaxs bilan so'rov o'tkazilganida qonuniy vakili, pedagog yoki psixolog ishtirok etishi zarur.

Ma'lumotlar to'plash TQT oshkora va nooshkora usullarda TQFning vazifalarini hal etishda axborot tizimlarini o'rganish, so'rovnoma yuborish orqali jismoniy va yuridik shaxslar, faktlar, holatlar haqida ahamiyatga ega bo'lgan axborotni olish, boshqa TQTLariga oid ma'lumotlarni umumlashtirish va tahlil qilish maqsadida o'tkaziladi. Ushbu tadbir tezkor-qidiruv qonunchiligida nazarda tutilgan qonuniylik tamoyiliga rioya qilgan holda amalga oshirilishi lozim[2]. Tadbir rasmiy so'rovnoma asosida olinishi talab etilganida TQFni amalga oshiruvchi organ rahbari imzosi bilan tasdiqlangan rasmiy xat bilan murojaat qilishi shart, og'zaki murojaat bilan ma'lumot olinib, tergovga qadar tekshiruv materiallarni shu ma'lumotga tayanib qaror qabul qilishi, inson huquq va erkinliklarini buzilishiga sabab bo'ladi. Mansab vakolatidan foydalanib, ma'lumotlar rasmiy so'rovnoma taqdim etmasdan olinishi ma'lumot berayotgan shaxsning huquqlari buzilgan deb topiladi. Amaliyotda bank siriga oid ma'lumotlar to'plash tadbiri viloyatlarda tergovga qadar tekshiruv vaqtida, Toshkent shahrida esa, jinoyat ishi qo'zg'atilgandan keyin qaror asosida amalga oshirilmoqda. Bu holat TQFni idoraviy kontrol va prokuror tomonidan nazorat qilinishida ya'ni, ushbu tadbirni o'tkazishda qonun normasini o'zi bilganicha qo'llashi kiberjinoyatlarning oshib ketishiga, oqibatida esa fuqarolarning mulkiy

daxlsizlik huquqi buzilishiga olib kelmoqda. Mazkur tadbirni amalga oshirishda ko'maklashuvchi fuqaroni imkoniyatidan foylanilganda shaxsiy xavfsizligini ta'minlash choralari ta'minlash kerak. TQFni amalga oshiruvchi sub'ektlar mazkur tadbirni o'tkazishga ta'sir ko'rsatuvchi tashkiliy muammolarni hal etishda birinchidan, rasmiy so'rovnomalar asosida shaxs haqida ma'lumotnomalar to'plash; ikkinchidan, TQFni amalga oshiruvchi organ rahbarining imzosi bilan tasdiqlangan rasmiy so'rovnoma asosida zarur mutaxassislarni jalb etish; uchinchidan; ushbu tadbirga TQFga oshkora va nooshkora shaklda ko'maklashuvchi fuqarolar jalb etilganida ularning ijtimoiy va huquqiy himoyasini ta'minlash choralari ko'rilishi, TQFda inson huquqlari va erkinliklarini ta'minlashga imkon beradi.

Fuqarolarning huquqlari va erkinliklarini ta'minlashda IIOlari tezkor bo'linmalari tomonidan kibermakonda sodir etilayotgan jinoyatlarga qarshi kurashda tezkor-qidiruv tadbirlarni o'tkazishning samaradorligini oshirishda quyidagilar taklif etiladi:

birinchidan, TQFni amalga oshiruvchi organlar, Oliy sud, Markaziy bank o'rtasida qo'shma qaror ishlab chiqilib, bank plastik kartalarini zudlikda bloklash va o'g'irlangan elektron pullarni darhol muzlatilishi va Respublikamiz hududidan chiqib ketmaslik choralari ko'rish lozim;

ikkinchidan, hozirgi kunda Respublikamiz hududida kiberjinoyatlarga qarshi kurashish masalasi eng dolzarb muammolaridan biri bo'lganligi bois, jismoniy va yuridik shaxsning mulkiy daxlsizlik huquqi buzilishini oldini olish lozim. Ushbu turdagi huquqbuzarliklar 2019-yilda 122 ta; 2020-yilda 723 ta; 2021-yilda 2553 ta; 2022-yilda 5277 tani tashkil etib, to'rt yil ichida murojaatlar soni 43 barobarga oshgan. 2023-yilning 9 oyida 8734 ta murojaatlar kelib tushgan bo'lib, fuqarolarga etkazilgan moddiy zararning miqdori uch yilda 372 milliard 800 mln. so'mni tashkil etgan. Kiberhujumlar asosan qo'shni davlatlarning hududida istiqomat qilayotgan shaxslarni xakerlik bilan shug'ullanishi natijasida yuzaga kelib, ularning faoliyatiga to'liq chek qo'yishda xalqaro hamkorlik ishini amalga oshirish. Axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurashishning samaradorligini oshirishda O'zbekiston Respublikasi hukumati bilan rivojlanayotgan xususan, Janubiy Koreya, Yaponiya, Xitoy, Germaniya, Bolgariya, Avstriya, Quvayt, Misr, Saudiya Arabistoni, Kipr va Ispaniya davlatlari bilan "Axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurashishda hamkorlik to'g'risida" bitimlarni qabul qilish va hamkorlikda maqsadli va manzilli chora-tadbirlarni belgilash lozim;

uchinchichidan, TQFni raqamlashtirish orqali tezkor bo'linmalarining kundalik ish faoliyatini onson va qulay bo'lishiga katta e'tibor qaratish, masalan barcha jurnallarni, tezkor kartochkalarni elektron shaklda yuritish va o'zaro yozishmalarni maxsus yopiq lokal tarmoqlar asosida yuborilishini yo'lga qo'yish. IIVning sohaviy xizmatlari hamda boshqa davlat organlari bilan Login va parol asosida elektron pochta orqali yozishmalarni amalga oshirish kerak. Statistik ma'lumotlarning tahliliga ko'ra, so'nggi 5 yilda Respublikamiz hududida kibermakonda sodir etilayotgan jinoyatlarning salmog'i juda oshib borayotganligi tufayli, tezkorlik bilan fuqarolarning bank plastik kartalarining hisobidan pul echib olinishini zudlikda to'xtatilishi uchun bank muassasalari bilan elektron shaklda yozishmalarni amalga oshirish lozim, hozirda ushbu harakatlar jinoyat ishi qo'zg'atilgandan keyin o'tkazilayotganligi tezkor harakatlanishga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda, oqibatda jabrlangan fuqarolarga etkazilgan mulkiy zarar qoplanmasdan qolishiga olib kelmoqda. Bunday salbiy holatlarning oldini olish uchun bank siriga oid ma'lumotlar to'plash TQTni elektron shaklda tergovga qadar tekshiruv vaqtidan boshlab ya'ni, liolariga ariza va xabar kelib tushgan zahoti amalga oshirishni ta'minlashda IIO tezkor bo'linmalarining quyi tizimi (shahar va tumanlar)da "E IIO TQF" maxsus dasturini yaratish va shu platforma asosida bank, prokuratura va sud organlarining xodimlari bilan login, parol asosida elektron yozishmalarni yo'lga qo'yilishi, TQFda inson huquqlarini ta'minlashda har tomonlama foydali amaliyot bo'ladi. TQFda inson huquqlari va erkinliklarini ta'minlashda IIOlari tezkor xizmatida axborot tahlil faoliyati samarali tashkil etilishi zarur. Buning uchun sohada tahlil ishi bilan shug'ulanadigan tezkor xodim sun'iy intellekt texnologiyalarining imkoniyatlaridan unumli foydalanishlari[1] (masalan, jinoyatlarning sodir etish vaqti, sharoiti, joyi, usullari, shaxsi haqida ma'lumotlarning bazalarini yaratish), shu orqali, TQF sohada ayniqsa, kiberjinoyatlarga qarshi kurashishda, jamoat joylarida, xususiy, davlat ob'ektlarida, o'tgan yillarda sodir etilib fosh etilmasdan qolayotgan mulkiy turdagi jinoyatlarni fosh etishda to'g'ri qarorlar qabul qilinib, TQFning vazifalari ijobiy hal etilishiga erishiladi.

Xulosa qilib aytganda, fuqarolarning huquqlari va erkinliklarini ta'minlashda IIOlari tezkor bo'linmalari tomonidan kibermakonda sodir etilayotgan jinoyatlarga samarali qarshi kurashishda ushbu bo'linmalarining moddiy bazasini takomillashtirish, hamkorlikni to'g'ri tashkil etish lozim.

References:

1. Akimov A.B. Jamoat xavfsizligini ta'minlashda texnika vositalarini qo'llashning o'ziga xos jihatlari // Academic research in educational sciences. 2022. №1.

URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/zhamoat-havfsizligini-taminlashda-tehnika-vositalarini-llashning-ziga-hos-zhi-atlari> (Data obratsheniya: 25.04.2024).

2. Рясов А.В., Мещерин А.И. О проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» // Закон и право. 2020. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-provedenii-operativno-rozysknogo-meropriyatiya-navedenie-spravok> (дата обращения: 22.04.2024).

3. O'zbekiton Respublikasining 2022-yil 15-apreldagi O'RQ-764-son "Kiberxavfsizlik to'g'risida"gi Qonuni // <http://www.lex.uz>. (Elektron manbaga murojaat qilingan vaqt: 20.04.2024).

4. Toshkent shahar prokuraturasining 2023-yil 20-noyabrdagi 16/k-23-sonli "Qonun buzilishi, uning kelib chiqish sabablari va bunga imkoniyat yaratib berayotgan shart-sharoitlarni bartaraf etish to'g'risida"gi taqdimnomasi.

5. <https://www.xabar.uz/huquq/> Bosh prokuror mamlakatimiz aholisiga murojaat bilan chiqdi(elektron manbaga murojaat qilingan vaqt: 21.04.2024).